

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : शिक्षक, शिक्षा और शिक्षणशास्त्र

संतोष कुमार सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, रानी धर्म कुंवर राजकीय महाविद्यालय,

दल्लावाला-खानपुर (हरिद्वार) उत्तराखण्ड Email: dr.sksinghpolsc@gmail.com

Received: 26/02/2024

1st BPR: 29/02/2024

2nd BPR: 07/03/2024

Accepted: 13/03/2024

Abstract

शिक्षा किसी भी समाज में निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है। देश की शिक्षा व्यवस्था को वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तित करने की जरूरत समय-समय पर होती है। इसी परिवर्तनवादी और सुधारवादी दृष्टि का प्रतिमान रूप है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। संपूर्ण भारत के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का आना बहुत ही हर्ष और गौरव का विषय है। एक लम्बे इंतजार अर्थात् 34 वर्षों के पश्चात देश की शिक्षा व्यवस्था को एक नई राह मिली है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि शिक्षक, शिक्षा की धुरी हैं, वह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का आधार हैं। जिस समाज में शिक्षक का स्थान जितना सर्वोपरि होता है, वह समाज या राष्ट्र उतना ही उन्नत माना जाता है। सही अर्थों में शिक्षक ही समाज का पथ प्रदर्शक होता है। प्रस्तुत आलेख में शिक्षक, शिक्षा और शिक्षणशास्त्र के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में हैं।

Keywords: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षक, शिक्षा और शिक्षण शास्त्र।

प्रस्तावना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ध्येय 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुकूल विद्यालय और महाविद्यालय की शिक्षा को अधिक समावेशी, समग्र और लचीला बनाना है। ऐसा करके भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान आधारित वैश्व महाशक्ति को बदलना तथा प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय ज्ञान को सामने लाना है और यह तभी संभव है जब शिक्षक अपनी सामर्थ्य और योग्यता के आधार पर बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षक को सम्मानित नागरिक के रूप स्थान देता है। इसमें शिक्षकों के सशक्तीकरण को एक मुख्य विषय में शामिल किया है और यह समझा जाता है कि और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए मुद्दों को हल करने में शिक्षकों को मदद मिलनी चाहिए।

विश्व बैंक रिपोर्ट 2014 ने यह स्वीकार किया कि महान शिक्षक ना तो पैदा होते हैं और ना ही बनाए जाते हैं। महान शिक्षक दोनों के संयोजन उत्पाद होते हैं। जो सही संरचनाओं, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन द्वारा समर्थित होते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक की भूमिका और उनकी शिक्षा तथा शिक्षणशास्त्र के प्रति ध्यान केन्द्रित किया गया है। अतीत से ही शिक्षक का अभिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हैं। परिवर्तनशील शिक्षा व्यवस्था के इस दौर में शिक्षक परिवर्तन के केन्द्र में हैं। वर्तमान शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षकों के बीच शिक्षण गुणवत्ता और प्रेरणा की कमी के लिए जिम्मेदार शिक्षक शिक्षा, भर्ती, तैनाती और सेवा शर्तों की निराशाजनक स्थिति को मानती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि, शिक्षक वास्तव में बच्चों के भविष्य का आकार देते हैं, अतः हमारे राष्ट्र के भविष्य का भी निर्माण करते हैं। इस नेक योगदान के कारण ही भारत में शिक्षक समाज के सबसे ज्यादा सम्मानित सदस्य थे और सिर्फ सबसे अच्छे और विद्वान ही शिक्षक बनते थे। विद्यार्थियों को निर्धारित ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्य प्रदान

करने के लिए शिक्षक या गुरुओं को उनके जरूरत की सभी चीजें प्रदान करता था। अध्यापक-शिक्षा की गुणवत्ता, भर्ती, पदस्थापन, से शर्तें और शिक्षक के अधिकारों की स्थिति वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए और इसके परिणामस्वरूप शिक्षकों की गुणवत्ता और उत्साह वांछित मानकों को प्राप्त नहीं कर पाता है। शिक्षकों के लिए उच्चतर दर्जा और उनके प्रति आदर और सम्मान के भाव का पुनर्जीवित करना होगा ताकि व्यवसाय में बेहतर लोगों को शामिल करने हेतु उन्हें प्रेरित किया जा सके।

शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की रूपरेखा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से शिक्षक शिक्षा के लिए निम्नलिखित रूपरेखा तैयार की गई है-

- ❖ अध्यापक-शिक्षा के लिए बहु-विषयक इनपुट की भी जरूरत होती है, इसलिए इन्हें समग्र बहु-विषयी संस्थानों में ही आयोजित किया जाना चाहिए। अतः मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, भाषा, कला, संगीत, इतिहास, गणित, विज्ञान आदि विभागों के सहयोग से भविष्य के शिक्षकों को शिक्षित किया जायेगा। वर्ष 2030 तक सभी एकल संस्थानों को बहु-विषयक संस्थानों में बदलकर चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रम संचालित करना होगा। वर्ष 2030 तक चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम स्कूली शिक्षकों के लिए न्यूनतम अर्हता बन जायेगा। परन्तु चार वर्षीय बी.एड. वाले संस्थान पहले से स्नातक उपाधि वालों के लिए दो वर्षीय बी.एड. तथा चार वर्षीय स्नातकों के लिए एक वर्षीय बी.एड. कार्यक्रम संचालित कर सकते हैं। इसके लिए उत्कृष्ट उम्मीदवारों को आकर्षित करने के लिए छात्रवृत्तियाँ दी जायेंगी।
- ❖ अध्यापक-शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान अपने यहाँ शिक्षण शास्त्र तथा सम्बन्धित क्षेत्रों व विशिष्टीकृत विषयों में विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक संस्थान के पास स्कूलों का एक नेटवर्क होगा जहाँ भावी शिक्षक छात्र-शिक्षण का कार्य करेंगे तथा अन्य सहायक गतिविधियों में सहभागिता करेंगे।
- ❖ शिक्षक-शिक्षा के लिए एक समान मानकों को बनाये रखने के लिए पूर्व सेवा शिक्षक कार्यक्रमों में प्रवेश राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित विषयगत व अभिक्षमता परीक्षणों के द्वारा किया जायेगा तथा इन्हें राष्ट्र की भाषायी व सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए मानकीकृत किया जायेगा।
- ❖ शिक्षा विभागों के शिक्षकों की प्रोफाइल में विविधता का होना एक आवश्यक लक्ष्य होगा परन्तु शिक्षण/फील्ड शोध अनुभव को वरीयता दी जायेगी। विभिन्न क्षेत्रों/विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को शिक्षक शिक्षा संस्थानों में आकर्षित व नियुक्त किया जायेगा जिससे शिक्षकों की बहु-विषयक शिक्षा को मजबूत किया जा सके।
- ❖ सभी विषयों के नये पी.एच.डी. प्रवेशकर्ताओं को अपनी डॉक्टरल अवधि के दौरान अपने शोध विषय से सम्बन्धित शिक्षणशास्त्र/शिक्षा/शिक्षण/लेखन में क्रेडिट पाठ्यक्रम लेना होगा। वे शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास, पाठ्यक्रम निर्माण, मूल्यांकन आदि का अनुभव प्राप्त करेंगे। उनके वास्तविक शिक्षण अनुभव के घण्टे भी तय किये जायेंगे। विश्वविद्यालयों के पी.एच.डी. कार्यक्रमों का इस दिशा में उन्मुखीकरण किया जायेगा।
- ❖ महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों के शिक्षकों का सेवाकालीन सतत् व्यावसायिक विकास मौजूदा संस्थागत व्यवस्था तथा चल रही पहलों के माध्यम से ही जारी रहेगा परन्तु इनका सुदृढीकरण और विस्तार किया जाएगा। शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए स्वयम्/दीक्षा जैसे प्लेटफार्मों के उपयोग पर बल दिया गया है।

शिक्षकों की भर्ती

नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षकों की गुणवत्ता में नई स्कूली शिक्षा व्यवस्था शिक्षक पात्रता परीक्षा में परिवर्तन किया गया है। स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों (बुनियादी, प्रारंभिक, मिडिल और माध्यमिक) के शिक्षकों को शामिल कर भी टीईटी को विस्तृत किया जाएगा। विषय शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में उनके सम्बन्धित विषय में प्राप्त टीईटी या एनटीए परीक्षा के अंकों को शामिल किया जाए जाएगा। जो उम्मीदवार टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करें उन्हें कक्षा में पढ़ाने का प्रदर्शन करना होगा या साक्षात्कार के माध्यम से स्थानीय भाषाओं में अपना ज्ञान भी प्रदर्शित करना होगा। निजी स्कूलों में

शिक्षकों को भी टीईटी कक्षा में पढ़ाने का प्रदर्शन/साक्षात्कार और स्थानीय भाषा के ज्ञान के माध्यम से समान रूप से योग्य होना चाहिए। विषयों में शिक्षकों की पर्याप्त संख्या निर्धारित करने के लिए-विशेष रूप से कला, शारीरिक शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा और भाषाओं जैसे विषयों में शिक्षकों को एक स्कूल या स्कूल कॉम्प्लेक्स में भर्ती करने का प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किया गया है।

कार्य संस्कृति और वातावरण का विकास

स्कूलों के काम के वातावरण और संस्कृतियों को आमूल-चूल परिवर्तन करने का प्राथमिक लक्ष्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किया गया है। इसके माध्यम से शिक्षकों की क्षमताओं को विकसित करना है जिससे वे अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सकें और यह सुनिश्चित हो सके कि वे शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों, प्राधानाध्यापकों और अन्य सहायक कर्मचारियों के समावेशी समुदाय का हिस्सा बन सकें।

स्कूलों में पर्याप्त भौतिक संसाधन की उपलब्धता, इंटरनेट, शौचालय, स्वच्छ और आकर्षक स्थान के रूप में स्कूल की संकल्पना अनिवार्य है, जिसे नई शिक्षा नीति में भली प्रकार से सम्बोधित करती है। दिव्यांग बच्चों सहित सभी बच्चों और शिक्षकों को सुरक्षित और प्रभावी शिक्षण का वातावरण पर बल देने वाली यह नीति सभी बच्चों के सीखने का सरोकार भी व्यक्त करती है। नीति में सेवाकालीन प्रशिक्षण में भी सुरक्षा और एस्वास्थ्य पर इतना बल देना समय की मांग और एक प्राथमिक चिंता है। अच्छा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा को समाज जोड़कर देखती है और समाज की प्रकृति के अनुरूप को परिवर्तित करने की पहल करती है।

शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकें और उन्हें पाठ्यक्रम तथा शिक्षण पद्धति को निर्धारित करने की स्वायत्तता मिले, इसकी अनुशांसा करने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षण के बेहद संवेदनशील मुद्दों को अभिव्यक्त करती है। यह शिक्षक ही है जो मुद्दों को अपनी कक्षा तथा स्कूल के बच्चों को सबसे बेहतर जानते हैं और उनकी तमाम विशेषताओं और कमियों से परिचित होते हैं। बच्चों के साथ इस तरह का परिचयात्मक रिश्तों के बीच समरसता पैदा करता है

सतत व्यावसायिक विकास; सीडीपी

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को यह स्पष्ट कहा गया कि शिक्षक को स्वयं भी निरंतर सीखना होगा जिससे वह स्वयं को अद्यतन रख सके और नवोन्मेष से परिचित हो सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास के लिए भी प्रावधान करती है और स्थानीय स्तर से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक की कार्यशालाओं में शामिल होने की बात करती है। साथ ही ऑनलाइन शिक्षक विकास मॉड्यूल का भी प्रावधान करती है। नीति में यह स्पष्ट कहा गया है कि शिक्षक स्वयं के व्यावसायिक विकास के लिए प्रत्येक वर्ष लगभग 50 घंटों के सतत व्यावसायिक कार्यक्रम में हिस्सा लें। इस कार्यक्रम में शिक्षकों के पेशेवर संवर्धन के लिए जो नवोन्मेष है जो भी अवधारणाएँ हैं, उनकी समझ और अनुप्रयोग पर बल दिया जाएगा। शिक्षकों के इस विकास के लिए विषयों का चयन और माध्यम का विचारपूर्वक चयन किया जाना चाहिए। किसी भी स्कूल का प्रशासन और उस प्रशासनकर्ता या नेतृत्वकर्ता में नेतृत्व करने की क्षमता होना अपेक्षित है क्योंकि इससे पूरी शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है। यही कारण है कि राष्ट्रीय नीति 2020 प्राचार्यों और स्कूल काम्प्लेक्स के प्रमुखों के निरंतर सीखने पर बल देती है जिससे उनमें नेतृत्व करने की क्षमताओं का भी संवर्धन ही सके। वे भी प्रत्येक वर्ष लगभग 50 घंटों के सीपीडी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इससे समूची शिक्षा व्यवस्था मिलेगी और शिक्षकों को कुशल नेतृत्व में मदद मिलेगी।

शिक्षकों के लिए व्यावसायिक मानक

एक शिक्षक में जिन गुणों की जिस स्तर की अपेक्षा की जाती है वही उसके मानक स्तर बन जाते हैं। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा एनसीईआरटी, एससीईआरटी सभी स्तर के शिक्षकों और क्षेत्रों के शिक्षकों की तैयारी और विकास के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनपीएसटी) का एक सामान्य सेट तैयार किया जाएगा और 2030 में राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक मानकों के आधार पर पदोन्नति तथा वेतन में वृद्धि होगी। शिक्षकों के लिए मानक तैयार करने से

गुणवत्ता आ सकेगी।

विशिष्ट शिक्षक

शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। इस लिहाज से दिव्यांग या ऐसे बच्चे जिन्हें सीखने में कठिनाई होती है ऐसे बच्चों के सीखने में मदद के लिए प्रयास किया जाना अपेक्षित है। अतः स्कूल शिक्षा के कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त विशिष्ट शिक्षकों की जरूरत पर बल दिया गया है जिन्हें विद्यार्थी की विशेष आवश्यकताओं का पूर्ण ज्ञान और कौशल हो और वे बच्चों का विशेष ध्यान रख सकें। ऐसे शिक्षकों की माँग की पूर्ति की जा सके, इसके लिए यह नीति सुझाती है कि सामान्य सेवा पूर्व शिक्षकों की तैयारी होने के बाद द्वितीयक विशेषज्ञता विकसित की जा सकती है। हालांकि समावेशी कक्षा या शिक्षा व्यवस्था में प्रत्येक शिक्षक में इतनी योग्यता हो कि वह अपने विद्यार्थियों की जरूरतों को पूर्ण कर सके।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा शिक्षक शिक्षा के सम्बन्ध सुझाए गए सभी सिफारिशें स्वागत योग्य हैं किंतु पूर्व के अनुभव यह बताते हैं कि अच्छी नीतियों की कमी नहीं है। समस्या यह है कि या तो ये क्रिया स्तर पर दम तोड़ देती है या लेटलतीफी का शिकार बन जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता व भर्ती पदस्थापना, सेवा शर्त और शिक्षकों को हर स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह शिक्षा नीति एक बार फिर से शिक्षकों के सम्मान को बनाए और बचाए रखने के प्रति कटिबद्ध है। यदि शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की नीति और नीयत में कोई विरोधाभाषा नहीं होगी तो निश्चित ही शिक्षक शिक्षा के उज्ज्वल भविष्य चरितार्थ होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक सम्बन्धी सभी अनुशंसाएँ बेहतर और प्रशंसनीय हैं बस इस नीति के क्रियान्वयन में ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के प्रयास किए जाने चाहिए।

संदर्भ

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली 2020.
2. गुप्ता एसपी गुप्ता अलका "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारदा पुस्तक भवन, प्रयागराज 2020.
3. सिन्हा, पवन प्रबुद्ध धरोहर: भारतीय शिक्षक द्वारा उद्धृत पंकज अरोड़ा, उषा शर्मा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिप्रा पब्लिकेशन्स, दिल्ली 2023.
4. रुबीना मशीह मिन्हाजुल्लाह, "एनईपी 2020 का विजन शिक्षक शिक्षा का एक आशाजनक भविष्य" द्वारा उद्धृत अभीजीत घोषाल, पिकी पारूल, "एनईपी 2020 ए ब्रीज टूआइस मॉडर्न एजुकेशन", एन बी पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद, 2023.

